

УДК 637.2

Джумадилова Назым Муратказыевна

магистрант

Государственный университет имени Шакарима, г. Семей

Молдабаева Жанар Калибековна

к. б. н., и. о. доцента

Государственный университет имени Шакарима, г. Семей

ТЕХНОЛОГИЯ НОВОГО ВИДА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО НАПИТКА ИЗ ВТОРИЧНОГО МОЛОЧНОГО СЫРЬЯ

Аннотация. В данной статье представлена разработка технологий нового вида специализированного напитка с использованием молочной сыворотки, сушеная плоды облепихи и плодов шиповника.

Ключевые слова: молочная сыворотка; растительный компонент; сироп черной смородины; сироп шиповника; свекольный сок; пектин; лактит.

На рубеже 21 века нарастающая индустриализация и научно-технический прогресс в различных областях жизни с точки зрения медицины и экологии уже не оценивается как исключительно прогрессивное явление. Ускорение темпов производства продуктов питания и сырья для них в ущерб натуральности и безопасности для человека уже сейчас приносит горькие плоды. Так наряду с неблагоприятным воздействием техногенных и антропогенных факторов на первый план выходит все большее содержание в продовольственном сырье и продуктах питания пищевых добавок искусственного происхождения, число которых превысило 5000 наименований [1].

Одним из путей решения этой проблемы является выпуск продуктов на основе молочной сыворотки с натуральными ингредиентами, приносящими пользу здоровью людей, повышающими его сопротивляемость заболеваниям, способные улучшить многие физиологические процессы в организме, позволяющие человеку долгое время сохранять активный образ жизни.

Напитки, вырабатываемые из молочной сыворотки, различаются по способу производства, пищевой и биологической ценности и составу. Ассортимент может быть расширен за счет внесения фруктово-ягодных и овощных наполнителей, витаминов.

На основании вышеизложенного актуальным является и разработка нормативно-технических документов и технологию производства [2].

Для усовершенствования технологию специализированного напитка на основе молочной сыворотки нами было использовано молочная сыворотка, в качестве растительного сырья – сироп шиповника, сироп черной смородины и свекольный сок, пектин и лактит, а также закваску, состоящую из культур *Lactobacillus acidophilus* и *Streptococcus thermophilus* с титром 10 КОЕ/мл, бивидобактерий с титром 10 КОЕ/мл.

Практический интерес представляет изучение возможности использования вторичного молочного сырья, в частности молочной, и творожной сыворотки в технологии подобных напитков. Недостатками творожной сыворотки являются ее органолептические показатели (зеленовато-желтый цвет и кислый привкус), которые ограничивают ее применение в пищевой промышленности. С учетом пищевой ценности и диетических свойств молочной сыворотки наиболее доступным и целесообразным представляется применение ее для производства разнообразных напитков. Молочная сыворотка улучшает работу почек и нормализует функции печени человека, стимулирует деятельность кишечника, особенно полезна при диетах, выводит из организма лишнюю жидкость, способствуя оптимальному выводу шлаков и токсинов, помогает при ревматизме, гипертонии, улучшает кровообращение и предотвращает развитие атеросклероза, уменьшает воспалительные процессы в желудке и кишечнике.

Кроме того, она давно зарекомендовала себя как основа лечебно-профилактического питания [3].

В качестве наполнителя использовали пектин. Он обладает желеобразующими свойствами увеличивает плотность среды. Пектин - природный полимер D-галактуроновой кислоты, входящей в состав всех зеленых растений планеты, является натуральным бактерицидным энтеросорбентом.

Лактит (или лактитол) образуется из лактозы путем ее восстановления, хорошо растворяется в воде, по сладости сравним с глюкозой, имеет хорошие

адсорбционные и эмульгирующие свойства. Он является бифидогенным фактором и не только стимулирует рост бифидобактерий и лактобактерий в среде, но и позволяет поддерживать высокий титр этих бактерий в процессе хранения. Таким образом, продукты, обогащенные лактитом, относятся к категории синбиотических, то есть содержащих пробиотики и пребиотики. Кроме того, лактит благоприятно действует на микрофлору кишечника [4].

Применение в композиции жидкой закваски из культур *Lactobacillus acidophilus* и *Streptococcus thermophilus* с титром 10 КОЕ/ мл, бифидобактерий с титром 10 КОЕ/мл кисломолочных бактерий с высоким титром и в указанном соотношении обеспечивает получение готового продукта с высокой диетической ценностью при длительном сроке хранения до 30 дней и улучшение его пробиотических свойств, расширяющих сферу его применения в качестве профилактического средства лицами, страдающими желудочно-кишечными заболеваниями.

При выборе растительного наполнителя нами было использованы сиропы из шиповника и черной смородины и свекольный сок. Из литературных данных известно, что они обладают антиоксидантным, желчегонным, мочегонным, противосклеротическим действием. Они усиливают синтез гормонов, повышают активность ферментов и устойчивость организма к неблагоприятным условиям внешней среды, а также профилактики различных заболеваний, особенно в детском и пожилом возрасте.

Плоды шиповника изобилуют не только витамином С. Витамин С - мощный антиоксидант. Он играет важную роль в регуляции окислительно-восстановительных процессов, участвует в синтезе коллагена и проколлагена, обмене фолиевой кислоты и железа, а также синтезе стероидных гормонов и катехоламинов. Известно, что свободные радикалы, присутствующие в организме, ускоряют процессы старения организма, вызывают раковые образования. Свободные радикалы разрушают клетки организма, а антиоксиданты (вещества) не дают клеткам разрушаться.

Содержание витамина С также можно контролировать методом визуального титрования. Титрование проводят из микробюретки раствором 2,6-дихлорфенолиндофенолята натрия до появления стойкого розового окрашивания. 1 мл раствора 2,6-дихлорфенолиндофенолята натрия (0,001 моль/см³) соответствует 0,000088 г C₁₆H₈O₆ аскорбиновой кислоты. Исходя из этого сделаем вывод: шиповник следует принимать как профилактическое противоопухолевое средство, для профилактики старения и активного долголетия. Полезные свойства шиповника объясняются тем, что в его биологический состав включены витамины Е, Р, К, А, витамины группы В, марганец, натрий, железо, магний, калий, кальций, хром и фосфор, а также марганец, молибден, кобальт и медь. В состав шиповника также входят эфирные масла, дубильные вещества, органические кислоты, пектины, сахара и много других веществ, которые необходимы для правильного жизненного процесса организма человека [5].

Черная смородина — это концентрат витаминов, в которых нуждается наш организм. Употребление ягод черной смородины укрепляет иммунитет. Изобилие витамина С сохраняется даже в замороженных ягодах. Присутствует в них и витамин Р, сочетание

Черная смородина, полезные качества которой состоят не только в содержании витамина, способна даже предотвращать раковые заболевания, как и различные болезни сердечно-сосудистой системы. Кроме того, черная смородина не позволит ослабеть умственным способностям у пожилых людей.

Если сравнивать плоды черной смородины с другими ягодами, то по содержанию минералов, витаминов и других полезных веществ она превосходит любую плодово-ягодную культуру многократно. Не так давно ученые смогли выяснить, что черная смородина поможет вам не заболеть сахарным диабетом. Поэтому так часто врачи при любой болезни назначают вам помимо лекарств пить морсы и компоты из черной смородины, а также есть её ягода по сезону.

Корнеплоды свеклы хорошо хранятся длительное время, поэтому свежий сырой свекольный сок можно использовать в пищу круглый год. Листья столовой свеклы содержат почти тот же набор питательных веществ, что и корнеплоды. Их тоже полезно употреблять в пищу [6].

Свекла содержит много пектиновых веществ, которые защищают организм человека от разрушительного воздействия радиоактивных элементов, а также тяжелых металлов. Пектины не дают развиваться в кишечнике вредным микроорганизмам, участвуют в выведении холестерина.

Свекольный сок богат азотистыми соединениями и в первую очередь белками. Не многие овощи могут сравниться со свеклой по наличию аминокислот. Из бетаина (азотистого соединения) в организме человека образуется холин. Это вещество обладает противосклеротическими свойствами, противодействует ожирению печени. Большую роль в проведении нервных импульсов играет производное от холина вещество - ацетилхолин. В свекольном соке содержится много железа, поэтому он самый ценный из всех овощных соков для улучшения состава крови и образования эритроцитов.

Свекольный сок богат йодом, марганцем, медью, цинком. Последние три элемента влияют на процессы кроветворения и обмена веществ, на функции половых желез. Цинк поддерживает действие инсулина, повышает остроту зрения, в нем активно нуждается организм в случае инфаркта миокарда [7].

Таким образом, использование растительных компонентов дает возможность получить специализированные напитки на основе вторичного молочного сырья. В настоящее время проводятся исследования для совершенствования технологий производства и рецептуры нового специализированного напитка.

Список использованной литературы

1. Гаврилов Г.Б. Исследование и разработка технологий функциональных компонентов и пищевых продуктов на основе переработки молочной сыворотки мембранными методами - Кемерово, 2006. ([www. rgb.ru](http://www.rgb.ru))

2. Пилипенко Н.Ю. Исследование антиоксидантной активности напитков на основе молочной сыворотки - Краснодар, 2012. – С. 12-14
3. Храмцова А.Г. Молочная сыворотка - М.: Агропромиздат, 1990. - С. 240-245
4. Пилипенко Н.Ю. Разработка биотехнологии сывороточно-соковых напитков с функциональными свойствами - Ставрополь, 2013. – С. 26-29
5. Шапошникова Л.И, Красникова Л.В. Композиция для получения кисломолочного напитка и способ его производства – Москва, 2006 (www. rgb.ru)
6. Байдолинова Л.С. Сокодержательные напитки на основе творожной сыворотки – Калининград, 2013. – 34-37
7. Каледина М.В. Разработка технологии комбинированного напитка с использованием растительного сырья - Белгород, 2013. – С. 68-71

Abstract. This paper presents the development of a new type of technology specialized beverage using whey , dried fruits of sea buckthorn and rosehips.

Keywords: whey; vegetable components; blackcurrant syrup; syrup; rose hips; beet juice; pectin; lactitol.